

L – prototyp, metodika, f.vzorek, aut. software, apl.výzkum- normy, u.vzor

Pořadové číslo:

2025020704

Autor a název práce:

Vopálenský V., Pospíšek M.

Překlad názvu do angličtiny:

A set of vectors encoding a gene (ORF9-pGKL2) for expression of protein with unknown function in *E.coli* and in insect Sf9 cells, originating from linear plasmids of the yeast *Kluyveromyces lactis*.

Překlad názvu do češtiny:

Sada vektorů kódujících gen (ORF9-pGKL2) pro produkci proteinu se zatím neznámou funkcí v *E.coli* a v hmyzích buňkách Sf9, původem z lineárních plasmidů kvasinky *Kluyveromyces lactis*.

Anotace v angličtině:

A set of 2 vectors carrying a gene for expression of a protein with unknown function encoded by linear plasmids of the yeast *Kluyveromyces lactis* (ORF9-pGKL2) was prepared. The sequence of the gene encoding the protein with unknown function was optimized both for heterologous expression in *E.coli* (pET16b/ecORF9) and for heterologous expression in Sf9 insect cells (pTwist/sfORF9) infected with a baculovirus carrying the sequence of this gene. A protein with unknown function K2ORF9 could help to understand the function of DNA cytoplasmic elements in eukaryotic cells.

Anotace v češtině:

Byl připraven soubor 2 vektorů nesoucí gen pro expresi proteinu s neznámou funkcí kódovaný lineárními plasmidy kvasinky *Kluyveromyces lactis* (ORF9-pGKL2). Sekvence genu kódující protein s neznámou funkcí byla optimalizována jednak pro heterologní expresi v bakterii *E.coli* (pET16b/ecORF9), jednak pro heterologní expresi v hmyzích buňkách Sf9 (pTwist/sfORF9) infikovaných bakulovirem nesoucím sekvenci tohoto genu. Protein se zatím neznámou funkcí (K2ORF9) může přispět k pochopení fungování cytoplasmatických DNA elementů v eukaryontních buňkách.

Klíčová slova

E.coli heterologous expression; yeast; plasmid, baculovirus expression

Vědní obor pro RIV (1 obor):

Genetika a molekulární biologie

Interní id. kód výsledku přidělený tvůrcem

Vektor pTwist/sfORF9; vektor pET16b/ecORF9

Ekonomické parametry výsledku

Funkční vzorek bude používán interně pro nalezení funkce tohoto neznámého proteinu. Použití funkčního vzorku může být též okamžitě monetizováno prodejem expresního vektoru a příslušné licence pro jeho komerční využití.

Technické parametry výsledku

Sterilní vodný roztok plasmidové DNA určený pro transformaci *E. coli* (selekce AmpR); sterilní vodný roztok plasmidové DNA určený pro přípravu rekombinantního bakuloviru (selekce AmpR); 2 počítačové soubory se sekvencemi obou připravených DNA plasmidů.

Název vlastníka výsledku, IČ

Přírodovědecká fakulta UK, IČO: 00216208

Grant:

National Institute of Virology and Bacteriology, Programme EXCELES, ID: LX22NPO5103, funded by the European Union—Next Generation EU.